

Welche Perspektiven haben Schüler*innen auf Baukultur?

Lea Weniger

Einblicke in ein partizipatives Forschungsprojekt aus den Fachdidaktiken der Künste

Wie erleben Kinder die lokale Baukultur? Was ist ihnen heute und zukünftig daran wichtig? Und wie können sie Baukultur als ein geteiltes Gut – als ein *common* – erfahren, um das wir uns als Zivilgesellschaft gemeinsam und verantwortungsvoll kümmern? Diese Fragen verfolgen wir – Forschende und Dozierende der Pädagogischen Hochschule Schwyz aus den Fachdidaktiken der Künste – im Forschungsprojekt *Commoning ländliche Baukultur. Die Baukulturexpert*innen von morgen*. Wie es dazu kam und um welche Art von fachdidaktischer Forschung es sich dabei handelt, thematisiert der folgende Beitrag.

Baukulturelle Bildung in der Volksschule

Baukultur ist in der schweizerischen Volksschule kein spezielles Unterrichtsfach und damit auch nicht Bestandteil des Lehrplans. Jedoch ist Baukultur ein fächerübergreifendes Thema und schliesst an verschiedene Kompetenzbereiche des Lehrplans an. Inhalte und Methoden der baukulturellen Bildung sind etwa in der fachdidaktischen Praxis der gestalterischen Fächer sowie im Fachbereich Natur-Mensch-Gesellschaft verwurzelt. Was aber meint eigentlich Baukultur und warum soll baukulturelle Bildung in der Volksschule bedeutsam sein?

Baukultur lässt sich als die gebaute und gestaltet Umwelt verstehen und umfasst «alle menschlichen Tätig-

keiten, die den gebauten Lebensraum verändern» (Bundesamt für Kultur 2020: 4). Baukultur meint damit nicht nur das Gebaute – Gebäude, Bauwerke, Plätze oder gebaute Landschaften –, sondern auch Prozesse und deren Gestaltung. Zudem bezieht sich Baukultur auf das Vergangene – das Kulturerbe – aber auch auf das Gegenwärtige und Zukünftige und hat damit grossen Einfluss auf die Lebensqualität von uns allen. (ebd., 13f.) Dieses Verständnis von Baukultur geht auf die *Erklärung von Davos*¹ zurück. Darin wird die kulturelle Teilhabe betont, dass also jede Person das Recht hat, die gebaute Umwelt zu erleben und sich an ihrer Gestaltung auch aktiv zu beteiligen. Damit dies gelingt, sind Bestrebungen im Bereich der Bildung nötig (Bundesamt für Kultur 2018: 19f.). Denn, so führt das Bundesamt für Kultur in seiner 2020 verfassten *Strategie Baukultur* diesen Gedanken weiter aus, «werden Umwelt und Baukultur früh aktiv wahrgenommen, steigt später das Interesse, das eigene Lebensumfeld mitzugestalten» (Bundesamt für Kultur 2020: 47).

Baukulturelle Bildung lässt sich damit als gesellschaftlich notwendig bezeichnen. Unklar bleibt jedoch, wo und wie genau sie stattfinden soll. Im ausserschulischen Bereich existieren in der Schweiz etablierte Bildungsorte für baukulturelle Bildung. Besucht werden solche Orte jedoch selten von breiten Bevölkerungsschichten. Will man alle Heranwachsenden mit dem Thema erreichen, ist es unabdingbar, baukulturelle Bildung auch in der Volksschule zu thematisieren. Sie ist der Ort, an dem alle Heranwachsenden – in einer Art *Schutzraum* (Baum 2022) – die Möglichkeit erhalten sollen, sich verantwortungsvoll mit dem gebauten Lebensraum auseinanderzusetzen.

In der Schule ist baukulturelle Bildung heute – zumindest im deutschsprachigen Raum – noch wenig etabliert. Zwei aktuelle Studien aus der Schweiz (Archijeunes 2019) und aus Deutschland (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2023) kommen zum Schluss, dass eine über alle Schulstufen systematisch aufbauende Auseinandersetzung mit Baukultur nicht stattfindet und der Einbezug baukultureller Themen in den Unterricht stark vom Wissen und von den Interessen der Lehrpersonen abhängig ist. In der Schweizer Studie wird betont, dass es an kompetenzorientierten Unterrichtsmaterialien und Lehrmitteln im Bereich der baukulturellen Bildung fehlt, welche anschlussfähig für bestehende Fachinhalte und Methoden sind (Archijeunes 2019). In der Deutschen Studie werde die Herausforderung vor allem darin gesehen, «die bereits vorhandenen Potentiale in den Lehrplänen auszuschöpfen und die Lehrkräfte dazu zu ermutigen und zu befähigen, sich der Baukulturellen Bildung anzunehmen» (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2023: 75). Beide Studien formulieren Handlungsempfehlungen unter anderem im Bereich der kunstpädagogischen und interdisziplinären fachdidaktischen Forschung. In der Schweizer Studie wird der Aufbau einer Grundlagen- und Praxisforschung gefordert, mit dem Ziel, die Fachwissenschaft und Fachdidaktik der baukulturellen Bildung zu entwickeln (Archijeunes 2019). Hier geht die deutsche Studie noch einen Schritt weiter und postuliert die Setzung eines – zumindest temporären – bildungspolitischen Schwerpunktes *Baukulturelle Bildung*, flankiert von Forschung sowie Fort- und Weiterbildungskonzepten (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2023).

Mit der baukulturellen Bildung eröffnet sich für die Fachdidaktiken der Künste ein wichtiges interdisziplinäres Forschungsfeld. Forschungsfragen können im Feld der Kunstpädagogik etwa mit der Frage beginnen, wie sich baukulturelle Erfahrungen mit künstlerischen Praktiken erforschen lassen. Gleichzeitig ergeben sich forschungsmethodische Bezüge und disziplinäre Verknüpfungen zur Architekturvermittlung, zur Kunstgeschichte, zur bildenden Kunst oder zur Raum- und Stadtforschung.

Baukulturelle Bildung in der fachdidaktischen Forschung an der PH Schwyz

An der PH Schwyz findet seit einigen Jahren Forschung zur baukulturellen Bildung statt. In einem ersten Forschungsprojekt mit dem Titel *Schuldetective. Kinder erkunden die lokale Baukultur* entwickelten und veröffentlichten Noëlle von Wyl, Barbara Windholz und ich in Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus Architektur und Schulpraxis ein kompetenzorientiertes Unterrichtskonzept zur baukulturellen Vermittlung für die Volksschule (von Wyl u.a. 2022). Grundlage des Konzeptes ist die Vermittlung von acht baukulturellen Themen anhand der lokalen Baukultur. Im Zentrum steht damit der Lebensraum der Schüler*innen, der sie umgibt und prägt, den sie täglich erleben und bewusst oder unbewusst ständig wahrnehmen. An diesen Erfahrungen anzusetzen ist also naheliegend. So zeigt auch die Auswertung des Projektes *Schuldetective*, dass die beteiligten Schüler*innen die Erkundung baukultureller Phänomene in der näheren Umgebung als besonders motivierend empfanden (ebd., 247f.). Das aktuell lau-

fende Forschungsprojekt *Commoning ländliche Baukultur*. Die Baukulturexpert*innen von morgen, welches ich hier ausführlicher vorstelle, greift diese Erkenntnis auf und vertieft sie. So geht das Projekt der Frage nach, wie sich Baukultur aus der Perspektive von Schüler*innen darstellt. Es fragt, was Schüler*innen als gestaltete Umwelt erleben, welche Erfahrungen ihnen dabei wichtig sind, jetzt und auch zukünftig und wie sie sich dazu äussern wollen.

Commoning ländliche Baukultur – ein Forschungsprojekt macht Schule

Das Forschungsprojekt hat sowohl einen forschenden als auch einen entwickelnden Anspruch. Das heisst, es ist als Unterricht konzipiert und gleichzeitig forschend angelegt. Demgemäss gestalteten wir – ein interdisziplinäres Forschungsteam der PH Schwyz – gemeinsam mit Fachpersonen aus Kunst, Architektur und Denkmalpflege und zusammen mit einer dritten Primarschulklasse und ihren Lehrpersonen zunächst einen Unterricht zur lokalen Baukultur. Wir entwickelten und erprobten aufeinander aufbauende Unterrichtseinheiten, wobei die Fragen und Interessen der Schüler*innen an ihren Lebensraum, den Ablauf und die Inhalte der Unterrichtseinheiten massgebend mitbestimmten. Gleichzeitig verfolgten wir Forschenden den Anspruch, im Rahmen dieses Unterrichts die Perspektiven der Schüler*innen auf die lokale Baukultur sichtbar zu machen, insbesondere aus dem bisher in der Forschung eher vernachlässigten ländlichen Raum. Wir besuchten die Klasse während vier Monaten regelmässig einmal pro Woche, die Fachpersonen unterstützten das Projekt mit Inputs zu ausgewählten Zeitpunkten. Im Verlauf des

Unterrichts setzten sich die Schüler*innen mit künstlerisch-ästhetischen und raumerforschende Methoden mit der lokalen Baukultur auseinander, sie sammelten Erfahrungen und bauten Wissen auf und brachten dies mit unterschiedlichen Mitteln zum Ausdruck. Wie genau zeigt der folgende Einblick in die Forschungspraxis.

Angeregt durch einen Künstler und eine Architektin, die am Projekt beteiligten waren, formulierten die Schüler*innen als vorbereitende Aufgabe eigene Fragen an ihren Lebensraum. Auf Spaziergängen verfolgten sie diese Fragen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und dokumentierten die dabei gefundenen Orte: «Wo ist es besonders ruhig, wo besonders laut? Was würde ich jemandem zeigen, der noch nie hier war? Wo darf ich hinein und wo nicht? Welches ist der merkwürdigste Ort und wo fühle ich mich besonders wohl?». Dies sind nur einige der Fragen zu denen die Schüler*innen eine Sammlung von Fotos und Objekten anlegten.

Das eigentliche Projekt startete mit einer Einführung ins Forschen. Wir stellten den Schüler*innen die Tätigkeiten von uns Forschenden vor, zeigten ihnen exemplarische Forschungsarbeiten aus Schule und Kunst und liessen sie die Etappen eines prototypischen Forschungsprozesses durchspielen. In der folgenden Woche diskutierte die Klasse gemeinsam mit der am Projekt beteiligten Denkmalpflegerin über kantonal geschützte Gebäude, was dies bedeutet und was einen Ort eigentlich erhaltenswert macht. Zur Veranschaulichung fand danach eine Besichtigung der nahegelegenen katholischen Kirche statt: Ein Betonbau mit Keramikelementen aus den 1960er Jahren im Stile von Alvar Aalto, der aus denkmalpflegerischer Sicht von

Bedeutung ist, und – wie sich im Verlauf des Projektes herausstellte – gleichzeitig für viele Schüler*innen ein wichtiger Ort ist.

In der darauffolgenden Unterrichtseinheit, welche wiederum der Künstler und die Architektin begleiteten, wählten die Schüler*innen aus der zu Beginn erstellten Sammlung diejenigen Orte aus, die aktuell und auf längere Sicht für sie wichtig und damit erhaltenswert sind. Die Schüler*innen erfanden zudem auch zukünftige, nichtexistierende Orte. So entstanden im Verlauf dieser Unterrichtseinheit zu insgesamt zwanzig Orten Bild-Text-Collagen. Beispielhaft ist hier nochmals die Kirche erwähnt. Diese stellten zwei Schülerinnen als einen grossen Baum dar, unter dem sich die Menschen versammeln, beten, singen, miteinander sprechen und sich erinnern können (vgl. Abb. 1).

Die anschließende Unterrichtseinheit erstreckte sich über mehrere Wochen. In dieser Zeit entstanden sogenannte *Porträts* zu den zwanzig Orten. Dazu erkundeten die Schüler*innen zusammen mit uns Forschenden und den Lehrerinnen auf Wahrnehmungsspaziergängen einige der Orte ein weiteres Mal. Sie sammelten weitere Eindrücke und Artefakte und dokumentierten die Orte zeichnerisch oder mit kurzen Texten (vgl. Abb. 2). Dieses Vorgehen bewährte sich, um über unterschiedliche gestalterische Zugänge Orte zu erforschen und die sinnliche Wahrnehmung gegenüber diesen Orten zu schärfen.

Zurück im Schulzimmer bauten die Schüler*innen Modelle von Gebäuden, welche ihnen an den besuchten Orten aufgefallen waren. Zudem entwarfen sie neue Bauwerke, welche in Zukunft wichtig sein würden: etwa *neue Hochhäuser, Gärten oder ein Wasserrestaurant*. Da die Schüler*innen grosses Interesse am Entwerfen und Bauen zeigten, zog sich diese Bauphase in die Länge.

Während mehrerer Wochen arbeitete die Klasse intensiv an den Modellen, entwarf immer komplexere Konstruktionen und filigranere Details (vgl. Abb. 3).

Zwischenzeitlich gestalteten die Schüler*innen auf dem Boden eines leerstehenden Schulzimmers in Zusammenarbeit mit dem am Projekt beteiligten Künstler eine Karte ihres Wohnortes. Dazu setzten sie Klebeband, Konfettis und farbiges Papier ein, um Regionen, Wege und Orte abzubilden. Auf dem Schulzimmerboden entstand dabei nach und nach eine Installation, die der Künstler am Ende fotografisch festhielt. Die Aufnahme diente ihm als Grundlage für die Gestaltung einer Landkarte, welche als Ergebnis des Unterrichtsprojekts vorgesehen war und deren Ausgestaltung sich im Projektverlauf in der Kooperation aller Projektbeteiligten stetig konkretisierte. Auf der Karte zeigt sich die Auseinandersetzung der Schüler*innen mit der lokalen Baukultur, sie macht deren Vorstellungen über den aktuellen und zukünftigen Lebensraum sichtbar (vgl. Abb. 4).

Auf der Rückseite der Karte sind alle Orte in kurzen Texten beschrieben und mit einem QR-Code versehen. Der Code führt zu weiteren Informationen: Zu gesammelten Fundstücken, Zeichnungen, Texten und Bildern. Die Karte wurde in einer kleinen Auflage als Faltkarte produziert und als Projektabschluss der zuständigen Schulbehörde von den Schüler*innen persönlich übergeben. Das Ziel dieser Übergabe war es, den Kindern ein Gefühl der Teilhabe zu ermöglichen, indem ihnen zugehört und ihr Handeln wahrgenommen wurde.

Partizipativ forschen, wie kann das gehen?

Wie beschrieben, verfolgte das Forschungsprojekt nicht nur einen unterrichtsentwickelnden Anspruch, sondern auch einen forschenden, mehr noch, einen partizipativ forschenden. Diesen Anspruch lösten wir zunächst damit ein, dass die Schüler*innen im Unterricht die Rolle von Co-Forschenden einnahmen. Sie erkundeten den gebauten Lebensraum, formulierten eigene Fragen, setzten sich damit künstlerisch-forschend auseinander und präsentieren ihre Erkenntnisse mittels verschiedener Ausdrucksformen. Diese Art der fachdidaktischen Forschung lässt sich gemäss der Kunstpädagogin Alexandra Kunz als einen *Doppeldecker* (Kunz 2023) beschreiben: Der Perspektiven der Schüler*innen auf ihre gebaute Umgebung – dem Forschungsinteressen der erwachsenen Forschenden – wird anhand des forschenden Lernens der Schüler*innen nachgegangen (ebd.). Damit lässt sich in gewisser Weise der Anspruch einlösen, gemeinsam, also partizipativ am Thema zu forschen, wenn auch mit zum Teil unterschiedlichen Fragestellungen. Das gewählte

forschende Vorgehen orientierte sich zudem an *kindzentrierten* Forschungsmethoden, die entsprechend den Fähigkeiten und Interessen der Kinder entwickelt werden. Dazu gehören Methoden, die über gestalterische Ausdrucksformen der Kinder und das gemeinsame Gespräch darüber an ihre Erfahrungswelten anschliessen (vgl. Clark 2019; Saraçer/Senol 2020). Dementsprechend erhielten die Schüler*innen wiederholt die Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen oder den erwachsenen Forschenden über die entstehenden Produkte auszutauschen und gemeinsam nach möglichen Ausdrucksweisen und Bedeutungen zu suchen.

Dieses *Recht zu forschen*, welches wir den Schüler*innen im Projekt zugestanden, schliesst an Überlegungen von Arjun Appadurai an. In seinem 2006 erschienen Aufsatz *The right to research* legt der Ethnologe dar, dass das Recht zu forschen und darüber zu schreiben aus einer globalen Perspektive bisher bei einer kleinen, elitären Gruppe liegt und er zeigt an einem Projekt zur Stadtforschung auf, wie dieses Privileg des Forschens demokratisiert werden könnte (Appadurai 2006). Das Projekt *Commoning ländliche Baukultur* gibt der von (bau)politischen Prozessen meist ausgeschlossenen Gruppe der Heranwachsenden eine Stimme: Sie sollen zu Wort kommen und ihre Perspektiven öffentlich(er) gemacht werden. Mit der Beteiligung von nicht-wissenschaftlichen Akteur*innen als Co-Forschende am Forschungsprozess und der Generierung von neuem Wissen in gemeinsamen Lern- und Arbeitsprozessen erfüllt das Forschungsprojekt zudem zentrale Komponenten partizipativer Forschung, wie sie etwa die Soziologin Hella von Unger formuliert (von Unger 2014). Gleichzeitig

war uns im Projekt immer bewusst, dass unterschiedliche Grade der Partizipation existieren und es wichtig ist, von vornherein zu definieren, was wir darunter verstehen, damit Partizipation nicht zum blossen Schlagwort verkommt. So kann in einem System von Schule und insbesondere in einem Projekt, das darin temporär zu Gast ist, nur teilweise von partizipativen Prozessen die Rede sein. Die Kinder müssen in die Schule gehen und sie wurden auch nicht gefragt, ob sie am Forschungsprojekt teilnehmen wollen. Es war uns deshalb wichtig, beim Erheben der Daten eine bestimmte Haltung einzunehmen: Die Schüler*innen sollten das Recht haben, über die von ihnen gesammelten Daten und über ihre Aussagen dazu selbst verfügen zu können. Dementsprechend sollten sie (mit)bestimmen können, wie und warum sie Daten erheben und welche Ergebnisse sie mit anderen teilen wollen. Diesem Anspruch versuchten wir mit unterschiedlichen Erhebungsmethoden gerecht zu werden. Einige dieser Methoden waren als Unterrichtsbausteine konzipiert, um den Schüler*innen, wie oben beschrieben, das forschende Lernen zu ermöglichen. Dazu gehören die Wahrnehmungsspaziergänge und die künstlerisch-kartographische Entstehung der Landkarte. Darüber hinaus schufen wir verschiedene Gesprächssituationen, die den Schüler*innen die Gelegenheit boten, über ihre Arbeiten zu berichten. In allen Gesprächssituationen wurde darauf geachtet, eine Interviewsituation zu vermeiden, die von hierarchischen Verhältnissen zwischen interviewender und interviewter Person gekennzeichnet ist. Das Aufbrechen solcher Hierarchien gelang am ehesten mit einer Reporter*innenstation – einem Tisch mit Aufnahmegerät –, an welcher sich die Schüler*innen ohne

die Anwesenheit Erwachsener gegenseitig über den Stand ihrer Forschungsarbeit berichten konnten, immer dann, wenn sie dazu Lust hatten. Aber auch in den von uns erwachsenen Forschenden begleiteten Gruppen-gesprächen und den darauf aufbauenden Interviews in Zweiergruppen gaben die Schüler*innen den Gesprächsverlauf und die Themen vor. Dadurch entspannen sich von den Schüler*innen initiierte Diskussionen über die porträtierten Orte. Dabei diskutierten sie auch kontrovers: Uneinig waren sie sich etwa bei den Fragen, ob ein Ort für Tiere nur einheimische Tiere beherbergen soll oder auch Pinguine, ob es in Zukunft wirklich Roboter braucht oder ob *Naturhäuser* und *Gärten* öffentlich sind oder nur für private Zwecke genutzt werden dürfen. Aus den aufgezeichneten Gesprächen generierten wir erwachsenen Forschenden Texte, welche die gesammelten Aussagen der Schüler*innen zu den verschiedenen Orten zusammenfassten. Die Schüler*innen konnten die Texte korrigieren und zur Veröffentlichung auf der Karte freigeben. Abbildung 5 zeigt eine von einer Schülerin überarbeitete Textversion (vgl. Abb. 5). Diese Form der Texterstellung lässt sich als einen ersten Auswertungsschritt verstehen, in welchem die Zuschreibung von Bedeutung und Interpretation der Aussagen der Schüler*innen gemeinsam verhandelt wurden. Wichtig war es dabei kenntlich zu machen, mit welcher *Stimme* im Text gesprochen wird: Sind es wir erwachsenen Forschenden, welche die Aussagen der Schüler*innen bereits deuten oder handelt es sich um die Stimmen der Schüler*innen selbst, die direkt in den Zitaten oder indirekt, in zusammengefassten Aussagen mehrerer Kinder zu einem bestimmten Ort hörbar werden?

Wo wir stehen und wie es weitergeht

Der unterrichtsentwickelnde Teil des Forschungsprojektes ist mit der erstellten Landkarte und deren Übergabe an die Gemeinde vorläufig abgeschlossen. In Vorbereitung ist eine Handreichung, welche auf Anfang 2025 die entwickelten Unterrichtsbausteine für die Praxis aufbereitet und Lehrpersonen zur Verfügung steht. Um die Perspektiven der Schüler*innen auf die lokale Baukultur aus den Daten vertiefter herauszuarbeiten, planen wir nächste Auswertungsschritte. Dazu gehört das Aufbereiten der vielfältigen Daten, die im Verlauf des Unterrichtsprojektes anfielen: Neben Video- und Tonaufnahmen sowie den *Feldnotizen* des Forschungsteams gehören dazu auch die diversen Artefakte, welche die Schüler*innen sammelten und hervorbrachten. Aktuell beschäftigt uns insbesondere die Frage, was in diesen Artefakten zur Äusserung gebracht wird, welche Bedeutung sie haben und wie ihnen die Erzählungen der Schüler*innen Sinn verleihen: Welche Perspektiven auf Baukultur zeigen sich in den entstandenen Zeichnungen und Objekten? Und können diese spezifischen Perspektiven, die sich darin zeigen, überhaupt in Worte gefasst werden? Dies sind Fragen, die eine kunstpädagogische Forschung beschäftigen muss, die in den Worten der Kunstpädagogin Ruth Kunz immer auch versucht «Momente der Materialisation und der Sinnstiftung beschreibbar zu machen» (Kunz 2019: 250).

Gegenwärtig organisieren wir einen Schüler*innenbeirat aus der am Projekt beteiligten Klasse, um unsere Fragen und Analysen noch einmal gemeinsam mit den Co-Forschenden zu diskutieren. Damit verfolgen wir die partizipative Ausrichtung unserer Forschung weiter.

5 Naturhäuser

Anna: „Naturhäuser sind ~~grosse~~ ^{normale} Häuser verziert mit Bäumen und mit Blättern und drinnen ist es wie in einem Dschungel“

Naturhäuser sind umweltfreundlich. Sie sind vielleicht aus Stein gebaut und ~~mit Holz~~ ^{ohne} Plastik. Wie die ~~Hochhäuser~~ ^{normale Häuser} sollen sie in die Nähe gebaut sein und möglichst wenig Platz beanspruchen. Sie sind bepflanzt und die Pflanzen wachsen von oben nach unten. Naturhäuser sind gut, weil sie uns Luft ^{bringen} geben. Naturhäuser sehen schön aus und sind ~~sehr~~ ^{gut} zugänglich.

5

wie normale Wohnungen Privat.

Was wir dabei bereits gelernt haben, ist, dass diese Art der Forschung Zeit und Raum braucht: Zeit, für den Aufbau von Beziehungen und Raum für gemeinsame Diskussionen, in denen gegenseitige Verständigung stattfinden kann. Das heisst, es müssen Situationen geschaffen werden, die es ermöglichen – auch im Rahmen von Schule – bestehende Hierarchien in Bewegung zu bringen. Mit dem von uns gewählten partizipativen Ansatz erhielten die Schüler*innen ein Mitspracherecht beim Umgang mit den von ihnen erhobenen Daten und beim Verbreiten der Ergebnisse. Dieses Vorgehen erhöht die Wahrnehmung der Teilhabe und kann auch bei anderen Forschungsprojekten Anwendung finden, in denen Sprache und Arbeitsergebnisse von Schüler*innen zum Einsatz kommen.

Literatur

- Appadurai, Arjun (2006). The right to research. In: Globalisation, Societies and Education, 4(2), S. 167–177.
- Archijeunes (Hg.) (2019). Baukulturelle Bildung an Schweizer Schulen. Analyse von Bestand und Bedarf. Basel, Archijeunes.
- Baum, Jaqueline (2022). Response-Ability. Dringende Fragen in künstlerischer Praxis, Forschung und Lehre. In: SFKP e-Journal Art Education Research, 12(21), S. 1–19.
- Bundesamt für Kultur (Hg.) (2018). Davos Declaration 2018. Davos.
- Bundesamt für Kultur (Hg.) (2020). Strategie Baukultur. Bern.
- Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hg.) (2023). Baukulturelle Bildung. Bestand, Bedarf, Wirksamkeit. Bonn.
- Clark, Alison (2019). «Quilting» with the Mosaic approach. Smooth and striated spaces in early child-hood research. In: Journal of Early Childhood Education Research, 8(2), S. 236–251.
- Kunz, Alexandra (2023). Zum forschenden, unterrichtenden Fragen auf der Primarstufe – ein methodischer Doppeldecker. In: SFKP e-Journal Art Education Research, 23(23), S. 1–20.

- Kunz, Ruth (2019). «Kunstpädagogik im Spannungsfeld unterschiedlicher Forschungsbegriffe». In: Ruth Kunz/Maria Peters (Hg.), Der professionalisierte Blick. Forschendes Studieren in der Kunstpädagogik, München, Koepaed, S. 242–259.
- Saraçer, Gizem/Senol, Fatma (2020). Child-centered methods, processes, and developments in child-hood studies. In: International Journal of Landscape Architecture Research, 4(1), S. 64–75.
- von Unger, Hella (2014). Partizipative Forschung. Wiesbaden, Springer Fachmedien Wiesbaden.
- von Wyl, Noëlle/Weniger, Lea/Windholz, Barbara (2022). Kinder erkunden die lokale Baukultur. Ein Unterrichtskonzept für baukulturelle Vermittlung. Bern, hep.

Abbildungsnachweis

- 1 Bild-Text-Collage der zukünftigen Kirche, Schülerinnen der Primarschule Felsenburgmatte
- 2 Sammlung von Tonabdrücken und gefundenen Gegenständen (oben), Foto G. Kolb/L. Weniger, Eintrag ins Forschungstagebuch (unten), Schülerin der Primarschule Felsenburgmatte
- 3 Modell des Wasserrestaurants (links), Detailansicht des Innenraums (rechts), Schüler*innen der Primarschule Felsenburgmatte
- 4 Schülerinnen beim Gestalten der Karte (links), Foto G. Kolb/L. Weniger. Vorderseite der Karte mit den ausgewählten Orten und den entstandenen Bauwerken (rechts), M. Winkel.
- 5 Beispiel eines korrigierten Textes, Schülerin der Primarschule Felsenburgmatte

Lea Weniger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsprofessur Fachdidaktik der Künste und Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Schwyz. Sie ist ausgebildete Werklehrerin mit mehrjähriger Vermittlungserfahrung in den Bereichen Textiles, Technisches und Bildnerisches Gestalten. Nach dem Abschluss ihres Masterstudiums in Erziehungswissenschaft und Populären Kulturen an der Universität Zürich forscht und publiziert sie seit 2016 im Schwerpunkt «Kindheit und Raum». Ihre Promotion über das Lernen und die Vermittlung des räumlichen Zeichnens schloss sie im Jahr 2023 erfolgreich ab.

free from

Verena Widmaier

ALLERGIEZENTRUM SCHWEIZ
CENTRE D'ALLERGIE SUISSE
CENTRO ALLERGIE SVIZZERA

1

Glutenfrei, laktosefrei, fettfrei, zuckerfrei. So ist das gemeint: Frei von Gluten, Laktose, Fett, Zucker. Die Betroffenen wissen die Angebote seit dem Jahre 2004 in den Regalen der Supermärkte zu schätzen. Die Produktvielfalt hat bis heute stetig zugenommen.

Noch im Jahre 1996 war es den Reformhäusern vorbehalten, Produkte für Gluten- oder Laktoseintolerante im Gestell zu haben. Dies war die verbindliche und sichere Qualifizierung: für Glutenfrei. Ein Symbol: Die durchgestrichene Ähre in einem Kreis.

Das Symbol ist ein eingetragenes Warenzeichen und Eigentum des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum auf nationaler und europäischer Eben, sowie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die nationalen Zöliakie-Gesellschaften besitzen das alleinige Copyright für die Verwendung des Symbols. Als Rechteinhaberin ist die IG Zöliakie der Deutschen Schweiz im Besitz aller Verwendungsrechte für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Heute gehst Du durch den Supermarkt und steuerst auf das Zeichen free from (Coop) oder Aha (Migros) zu.

Die Autorin dieses Artikels weiss, wovon sie spricht. Sie ist in den 1990er Jahren an Zoeliakie erkrankt und überlebte dank einer strikten Diät. Was ihr nun auffällt, dass «frei von irgendetwas» gesellschaftstauglich geworden ist, sosehr, dass auch Personen, die nicht von einer strikten Diät betroffen sind, diese Produkte kaufen und schätzen. Ein Marketingeffekt, der zu greifen scheint. Sie ist überrascht, dass die «Free From»-Linie dermassen Anklang findet. Eigentlich hat das nichts mehr